

Auf dem Weg zum Turnier: Freiherr Donat von Vaz in Begleitung des Ritters von Ehrenfels.

Huldreich – gnädiges Fräulein, erlaubt Ihr wohl ...

Johannes II., Abt von Disentis; er war ein gebürtiger Ilanzer.

Ilanz feierte doch

Trotz Regengüssen und dem ‚Woche‘-Bericht (‚Kleine Reise in ein großes grünes Tal‘), an dem sich etliche Gemüter an den Ufern des Vorderrheins erhitzten, ließen sich die Ilanzer ihre Freude nicht vergällen. Die Freude an der 1200-Jahr-Feier, welche die Ilanzer für einige Stunden ihre Sorgen und Mühen des Alltags vergessen ließ. Es war auch ein Fest der Dankbarkeit gegenüber den Vorfahren, die schon vor der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt «Iliande» im Testament des Bischofs Tello im Jahre 765 die Grundsteine legten der Kultur und der demokratischen Einrichtungen, auf welche die Ilanzer heute stolz sein dürfen. – Ist es nicht eine erstaunliche Leistung, wenn ein ganzes Tal seine Geschichte buchstäblich auf Beine und Räder stellt und sie in farbenprächtigen, stimmungsvollen Bildern durch die festlich geschmückten Straßen seiner Stadt rollen läßt, der ersten Stadt am Oberlaufe des Rheins, wie alt Bundeskanzler Adenauer in seinem Geleitwort zur 1200-Jahr-Feier Ilanz genannt hat?

Der Freiherr von Rhäzüns, jetzt noch frei ...

Könnte einem das Fürchten beibringen: Scharfrichter.

An ilifer-Tracht sollt ihr sie erkennen: die Richter, die Gestrengen.

Aufnahmen Herbert Maeder